

e

Bijzondere voorwaarden Netherlands eScience Center subsidiës

Januari 2023

netherlands
eSciencecenter

e

Bijzondere voorwaarden Netherlands eScience Center subsidies

1. Het door het Netherlands eScience Center gesubsidieerde onderzoek dient binnen twaalf maanden na honorering van start te zijn gegaan. Indien dit niet het geval is, behoudt het Netherlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
2. Indien een of meer componenten (zoals data sets, gespecialiseerde software en hardware, etcetera) noodzakelijk voor het starten of continueren van het project niet beschikbaar zijn bij de start van het project, of op het moment zoals gespecificeerd in het gehonoreerde projectvoorstel, behoudt het Netherlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
3. Een Netherlands eScience Center subsidie kent een looptijd van maximaal vier jaar. In de regel wordt de maximale looptijd echter gedefinieerd bij het subsidieinstrument waaruit een project wordt gehonoreerd. Verlenging van een project is - onder voorwaarden - in zeer beperkte mate mogelijk. Een wens daartoe dient eerst met de aan het project toegewezen eScience Center Programme Manager (zie punt 13) te worden besproken. Daarnaast dient uiterlijk 6 weken voor de officiële einddatum, en met instemming van de eScience Center Programme Manager, een gemotiveerd verzoek te worden ingediend bij operations@esciencecenter.nl. Elk verzoek wordt apart beoordeeld door het Directie Team van het Netherlands eScience Center.
4. Voor iedere uitvoerder die onderdeel is van het projectteam en is aangesteld ten laste van de eScience Center subsidie zijn de personele lasten subsidiabel conform de op het moment van toekenning door NWO vastgestelde tarieven voor onderzoekers (zie www.nwo.nl/financiering/hoe-werkt-dat/salaristabellen).
5. Salarisstijgingen die tijdens de projectperiode bij CAO worden afgesproken, worden geacht bij het toegekende 'in cash' bedrag voor personeel te zijn begrepen. Er vindt derhalve geen herrekening of nabetaling plaats, behalve wanneer er sprake is van onevenredige lastenstijging in de zin van de contractafspraken tussen NWO en de VSNU.
6. U dient het Netherlands eScience Center onverwijld in kennis te stellen van wijzigingen in de betalingsgegevens op het ingezonden "Meldingsformulier Start" en van (het voornemen tot) beëindiging van het dienstverband van de hoofdaanvrager/projectleider.

7. U en de projectuitvoerders worden geacht deel te nemen aan projectbijeenkomsten georganiseerd door het Netherlands eScience Center. Zo spoedig mogelijk na honorering wordt een Project Kick-off Meeting georganiseerd. Voorafgaand aan, of tijdens, de Project Kick-off Meeting stelt de aan het project toegewezen eScience Center Programme Manager (zie punt 13 hieronder) in overleg met hoofdaanvrager/projectleider de definitieve projectplanning op.
8. Voor projecten met een looptijd langer dan 12 maanden wordt door het Netherlands eScience Center een jaarlijkse Project Review georganiseerd. De review heeft naast een monitoring functie tevens het doel de samenwerking te optimaliseren, eventuele additionele afspraken te maken betreffende de uitvoering van het project, en kansen betreffende verdere versterking van het project te onderzoeken. Voorafgaand aan een Project Review wordt u verzocht een kort overzicht te geven van de lokale financiële en algehele wetenschappelijke stand van zaken binnen het project. Een template formulier daartoe zal door het Netherlands eScience Center aan u ter beschikking worden gesteld.
9. Binnen drie maanden na afloop van het project dient een wetenschappelijk eindverslag en een financiële eindverantwoording ingediend te worden. Uitgangspunt voor de subsidievaststelling (i.e. de goedkeuring van het wetenschappelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording) is dat wordt voldaan aan de in het meest recente controleprotocol van het Ministerie van OCW met de universiteiten vastgelegde richtlijnen voor de controle van NWO-projecten ('onderwijsaccountantsprotocol OCW/EZ'). De "Bijzondere voorwaarden Netherlands eScience Center subsidies" zijn leidend indien een verschil bestaat met de NWO-richtlijnen en voorwaarden. De afrekening vindt bijvoorbeeld altijd plaats op basis van werkelijke kosten.
10. De Netherlands eScience Center 'in cash' betalingen vinden in de regel plaats in jaarlijkse tranches. Na goedkeuring van het wetenschappelijk eindverslag en de financiële eindverantwoording vindt betaling van de laatste tranche plaats. Een eventueel toegekende persoonsgebonden benchfee is bestemd voor binnen- en buitenlandse dienstreizen van de aan te stellen projectuitvoerder(s), incl. deelname aan conferenties en congressen.
11. De toegekende 'in kind' bijdrage in de vorm van personeel in dienst van het Netherlands eScience Center behelst een 100% inspanningsverplichting. Ca. 15% van deze bijdrage omvat (project) management en activiteiten ten behoeve van de wetenschap in het algemeen (inclusief interne communicatie, kennisoverdracht, coördinatie, en training). De resterende 85% omvat alle activiteiten, direct betrekking hebbende op het gehonoreerde project, uitgevoerd door de toegewezen eScience Center RSE(s).

12. De aan het gehonoreerde project toegewezen eScience Center RSEs worden geacht een deel van hun tijd (in principe 20%) door te brengen op de meest geschikte locatie buiten het eScience Center, typisch het instituut van de hoofdaanvrager/projectleider¹. Dit ter bevordering van de noodzakelijke sterke samenwerking binnen het project. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht de eScience Center RSEs voor de duur van het project op de geselecteerde locatie een gezonde werkplek en werkomgeving aan te bieden. Een gezonde werkplek en werkomgeving voldoet aan de Nederlandse veiligheids- en gezondheidseisen (zie <https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/themas/inrichting-werkvloer>) en is vrij van ongewenst gedrag. Onder ongewenst gedrag wordt verstaan (seksuele) intimidatie, agressie, pesten, geweld en/of discriminatie. Indien niet aan deze voorwaarden voldaan wordt, zal het eScience Center genoodzaakt zijn actie te ondernemen ter bescherming van haar werknemers. De eventueel aan deze werkplek verbonden kosten kunnen niet vallen op het conto van het eScience Center. Indien een geschikte werkplek niet gerealiseerd kan worden, zal uitvoering van de werkzaamheden door de eScience Center RSEs geheel op het eScience Center plaatsvinden.
13. Elk project heeft een eScience Center Programme Manager (PM). De PM bewaakt namens het Netherlands eScience Center specifiek de eScience-inhoudelijke kant van het project. Tevens zorgt de PM – in samenwerking met de hoofdaanvrager/projectleider – voor de inhoudelijke leiding en begeleiding van de eScience Center RSE(s). De hoofdaanvrager/projectleider is primair verantwoordelijk voor de voortgang van het project en voor het opleveren van de gedefinieerde deliverables.
14. Tenzij anders in de call-tekst aangegeven, dient binnen 4 maanden na de start van het project dient het Netherlands eScience Center zowel een uitgewerkt Software Management Plan als een uitgewerkt Data Management Plan te ontvangen, waarbij beide dienen te voldoen aan de richtlijnen zoals beschikbaar op de [Netherlands eScience Center website](#). Indien deze documenten niet of niet op tijd worden ingediend behoudt het Netherlands eScience Center zich het recht voor passende maatregelen te treffen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
15. Indien het goedgekeurde Data Management Plan of het goedgekeurde Software Management Plan bij afloop van het project zonder gegronde reden niet volledig is uitgevoerd, zal het wetenschappelijk eindverslag niet kunnen worden goedgekeurd. In dat geval zal betaling van de laatste tranche niet kunnen plaatshebben.
16. Ter erkenning en bevordering van het wetenschappelijk profiel van eScience Center RSEs dienen wetenschappelijke bijdragen van eScience Center RSEs mogelijk gemaakt en gestimuleerd te worden. Waar gerechtvaardigd treden eScience Center RSEs op als co-auteur van publicaties of wetenschappelijke uitingen in andere vorm.

¹ Het Netherlands eScience Center houdt zich strikt aan de door de overheid en lokale organisaties opgestelde maatregelen en adviezen rondom de COVID-19 uitbraak. Eveneens zal het eScience Center actief inspelen op de groeiende wens online (bv. vanuit de eigen woonomgeving) werkzaamheden te verrichten.

17. Bij alle impact en outreach activiteiten met betrekking tot dit project (o.a. presentaties, publicaties, persberichten en nieuwsberichten) dient te worden vermeld dat het project tot stand is gekomen met een bijdrage van en in samenwerking met het Netherlands eScience Center, onder vermelding van het projectdossiënummer. Daar waar mogelijk dient het logo van het Netherlands eScience Center te worden gebruikt. Dit logo, in verschillende formats, kan bij ons opgevraagd worden.
18. Alle wetenschappelijke publicaties van onderzoek dat is gefinancierd op basis van toekenningen voortvloeiend uit de Netherlands eScience Center Calls for Proposals dienen onmiddellijk (op het moment van publicatie) wereldwijd toegankelijk te zijn (Open Access). Er zijn verschillende manieren voor onderzoekers om Open Access te publiceren. Een uitgebreide toelichting hierop vindt u op www.nwo.nl/openscience. Kosten voor Open Access publicatie kunnen uit de subsidie worden betaald.
19. De te ontwikkelen methoden, technieken, en tools die met de subsidie van het Netherlands eScience Center worden gerealiseerd dienen zoveel mogelijk te worden opgezet met het oog op hergebruik. Waar mogelijk dienen dergelijke resultaten als Open Source of Open Access deliverables beschikbaar gesteld te worden, en – indien geschikt – toegevoegd te worden aan de Research Software Directory (RSD) ter bevordering van de vindbaarheid en herbruikbaarheid van de software.
20. De eigendomsrechten van de kennis die voortkomt uit het uit te voeren onderzoeksplan vallen toe aan de ontvangende onderzoeksinstituut(en) en het Netherlands eScience Center gezamenlijk. Het Netherlands eScience Center heeft het recht om namens de instelling met derden afspraken te maken over de overdracht van de eigendomsrechten. Het Netherlands eScience Center heeft het recht op hergebruik of tot het doen hergebruiken van ontwikkelde methoden, technieken en tools die uit het project voortkomen. De hoofdaanvrager/projectleider en het projectteam onderschrijven derhalve de “Intellectual property rules for Netherlands eScience Center projects” (gevoegd bij deze voorwaarden en een integraal onderdeel ervan), of zijn – vóór aanvang – met het Netherlands eScience Center specifiek voor het gehonoreerde project geldende afspraken overeengekomen betreffende IP en licenties.
21. Ter publieke promotie van het gesubsidieerde project, de projectdeelnemers, de deelnemende instituten, en het Netherlands eScience Center, worden hoofdaanvrager/projectleider en projectuitvoerders geacht hun medewerking te verlenen aan project-gerelateerde publieke uitingen in de vorm van interviews, demonstraties, video's, of anderszins.
22. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht de relevante verantwoordelijken binnen de eigen organisatie (bv. de lokale wetenschappelijke directeur of decaan) op de hoogte te stellen van de toegekende Netherlands eScience Center subsidie. Acceptatie van de Netherlands eScience Center subsidie betekent tevens dat de werkgever van de hoofdaanvrager/projectleider akkoord is met alle aan de Netherlands eScience Center subsidie verbonden voorwaarden.

23. De hoofdaanvrager/projectleider wordt geacht het ingediende voorstel ter goedkeuring te hebben overlegd aan de lokale ethische en juridische toetsingscommissies. Mochten zich tijdens de uitvoering van het project juridische en/of ethische problemen voordoen, dan moet(en) de relevante lokale toetsingscommissie(s) (opnieuw) worden geraadpleegd. Dit is de verantwoordelijkheid van de hoofdaanvrager/projectleider. Mocht de hoofdaanvrager/ projectleider na een negatief oordeel van de lokale commissie(s) onveranderd willen vasthouden aan de uitvoering van het project, dan zal het Bestuur van het Netherlands eScience Center gevraagd worden om een besluit betreffende passende maatregelen. In het uiterste geval zal dit intrekking van de subsidie kunnen betekenen.
24. Na honorering kunnen ingediende voorstellen intern in het Netherlands eScience Center gedeeld worden ten behoeve van een optimale procesgang en de toewijzing van eScience Center RSEs en eScience Center Programme Managers.
25. Indien er signalen zijn betreffende mogelijke fraude bij de uitvoerende organisatie heeft het Netherlands eScience Center het recht vooraf aan de afrekening van het project de boekhouding van het desbetreffende organisatiedeel in te zien.
26. De NWO Regeling subsidieverlening is van toepassing voor zover niet wordt afgeweken van de bovenvermelde specifieke voorwaarden voor de Netherlands eScience Center subsidies.